

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Οι ερευνητικές δραστηριότητες
στο χώρο της εκπαίδευσης

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 25Α - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 - ΤΙΜΗ 6€

Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Από τη φθίνουσα πορεία
στον επανασχεδιασμό του θεσμού.

Πως οι μαθητές διαχωρίζουν
τα συναισθήματα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ

physics
news

Ε.Ε.Φ.

EDITORIAL LETTER

Αγαπητοί μας αναγνώστες

**ΤΕΥΧΟΣ 25Α – ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ PHYSICS NEWS
ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ»**

Η Ε.Ε.Φ κάνει την παρέμβαση της στο εκπαιδευτικό σύστημα, γι αυτό το λόγο έχει φέρει κοντά στην εκπαιδευτική κοινότητα το περιοδικό, που μπορεί να εκφραστεί, ο κάθε συνάδελφος.

ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΩΔΕΚΑ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ.

ΕΧΕΤΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ Νο 25Α ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΜΗΝΟ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΟΥΝ ΤΑ ΤΕΥΧΗ 12ο - 13ο - 14ο - 15ο.

Με τη σημαία της παρέμβασης στα εκπαιδευτικά δρώμενα, ξεκινάμε μια σοβαρή προσπάθεια, ώστε οι δράσεις μας στις εκπαιδευτικές εξελίξεις να είναι καταλυτικές.

Με στόχο, ο εκπαιδευτικός της τάξης, να γίνει πρωταγωνιστής των εκπαιδευτικών εξελίξεων, του δίνουμε βήμα να καταθέσει την δική του άποψη, τη δική του προσέγγιση, ώστε να ακουστεί από αυτούς, που σχεδιάζουν το εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Καθημερινώς δηλώνουμε, ως Διοικητικό Συμβούλιο, ότι η κοινωνία σχεδιάζει το εκπαιδευτικό σύστημα και η δομή του είναι υπόθεση της.

Αυτό το στόχο, πάμε να κάνουμε πράξη, με την έκδοση του περιοδικού μας, του PHYSICS NEWS, ώστε να έχει και εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Με μια ομάδα σημαντικών, Στελεχών της Εκπαίδευσης, στοχεύουμε να δημοσιοποιήσουμε όλο το έργο, που έχουμε υλοποιήσει και υλοποιούμε και αφορά εκπαιδευτικές δράσεις σε πολλούς τομείς.

Η Ε.Ε.Φ, με όπλο τα επιμορφωτικά σεμινάρια, έχει δώσει ένα μεγάλο και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό σε εκατοντάδες αποφοίτους Πανεπιστημιακών Σχολών και εκτιμά ότι κάτι πολύτιμο και σημαντικό, θα δημοσιοποιηθεί μέσω των καταχωρημένων άρθρων, που θα αφορά τον εκπαιδευτικό δρώμενα.

Αυτό το υλικό που έχουν επεξεργαστεί, ζητάμε από τους συγγραφείς των άρθρων, να το διαμορφώσουν, ως μια εκπαιδευτική άποψη και πρόταση, που θα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Μετά την πρόσκληση, που έχουμε απευθύνει σε επιμορφωμένους, έχουν φθάσει στην εκδοτική ομάδα, πάνω από τριακόσια πενήντα (350) άρθρα, τα οποία κρίνονται από επιστημονική επιτροπή και μετά θα δημοσιευτούν στο έγκριτο περιοδικό μας.

Ο τίτλος της έκφρασης, του περιοδικού μας, είναι "Οι Εκπαιδευτικοί στο Προσκήνιο", τα πρώτα τεύχη του έχουν εκδοθεί και θα εκδοθούν άλλα 8 τεύχη, έως τον Ιούνιο του 2019. Ευελπιστούμε, ότι όλοι οι συνάδελφοι θα αγκαλιάσουν την ιδέα μας και θα συμμετάσχουν, ως αρθρογράφοι ή κριτές άρθρων, στην όλη προσπάθεια μας.

Στα δώδεκα τεύχη που έχουν εκδοθεί, έχουν συμμετάσχει άνω των τετρακοσίων συγγραφείς και υπάρχει η σύμπραξη, ως κριτών, άνω των εξήντα Στελεχών της Εκπαίδευσης.

Ας κάνουμε πράξη το όραμά μας, που είναι, η εκπαίδευση των πολιτών μιας χώρας, δεν είναι μόνο θέμα του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας, άλλα είναι υπόθεση και ευθύνη όλων μας.

Συνάδελφε, γίνε και εσύ αρθρογράφος, μπορείς.

Δες τη πρόσκληση συγγραφής άρθρων, στο site της Ε.Ε.Φ www.eef.gr.

Για την εκδοτική ομάδα της Ε.Ε.Φ.
Βαβουγιός Διονύσης, Μπαμπαρούτσης Χαράλαμπος
Φιλντίσης Παναγιώτης, Νιγιάννης Ανδρέας, Πατλάκας Πλάτων

physics news

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
Ιανουάριος 2019 ΤΕΥΧΟΣ 25Α
ISSN: 2241-1127

www.physicsnews.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ,
Γριβαίων 6, 10680 Αθήνα
τηλ: 210 3635701 - Fax: 210 3610690
web: www.eef.gr
email: eef.athens@gmail.com

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ:
Θεοδοσίου Στράτος, Πρόεδρος ΕΕΦ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Αθανασάκης Αρτέμης

Δρ. Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών

Αραβαντινός Αθανάσιος

Καθηγητής ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Βαβουγιός Διονύσης

Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας

Γιαλούρης Παρασκευάς

Σχ. Σύμβουλος Β/θμιας Εκπαίδευσης

Δημητρίδης Βασίλειος

Μαθηματικός, Στέλεχος της εκπαίδευσης

Γουρναρόπουλος Γεώργιος

Στέλεχος της εκπαίδευσης

Γραμματικάκης Ιωάννης

Καθηγητής ΕΚΠΑ

Δελέγκος Νικόλαος

Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ

Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος

Δρ Πληροφορικής, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Κεχρή Ζαχαρούλα

Σχ. Σύμβουλος Β/θμιας Εκπαίδευσης

Κολλάς Σπύρος

Δρ. Φυσικός, Στέλεχος της εκπαίδευσης

Κωνσταντίνου Χαράλαμπος

Καθηγητής Παν. Ιωαννίνων

Μολοχίδης Αναστάσιος

Επίκουρος καθηγητής ΑΠΘ

Σκορδούλης Κωνσταντίνος

Καθηγητής ΕΚΠΑ

Τσιτομενέας Στέφανος

Δρ. Φυσικός, Ηλεκτρονικός & Ραδιοηλεκτρονικός

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:

Φιλντίσης Παναγιώτης

Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Βαβίτσας Ιωάννης

Βαρβαρέσος Βαγγέλης

Βρακάς Γεώργιος

Βουρλιάς Κωνσταντίνος

Γεώργια Αναστασία

Καλαχάνης Κωνσταντίνος

Λελίγκου Δήμητρα

Νιγιάννης Ανδρέας

Πάνου Ευαγγελία

Πατλάκας Πλάτων

Παπαγεωργίου Σωτήρης

Πετρόπουλος Μιχάλης

Σαλβαρά Μαρίνα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:

Πολυχρονάτος Κώστας

Ταχ. Διεύθυνση: Γριβαίων 6, 10680 Αθήνα

Τηλ: 210 3635701 - Fax: 210 3010693

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Αλεξοπούλου Κατερίνα

Τηλ: 2112151181 Κιν.: 6932406186

email: alexokaiti@gmail.com

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Γ. ΖΩΡΖΟΣ ΟΕ

Τηλ: 210-3301600, ΑΘΗΝΑ

Μοντελοποίηση και Εννοιολογική Αλλαγή: Η αναίρεση των εσφαλμένων αναπαραστάσεων στη διδασκαλία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων

Μηλάκης Εμμανουήλ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ

Η Διδασκαλία του Ηλεκτρισμού

Τα φαινόμενα του ηλεκτρομαγνητισμού είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας και η αποτελεσματική διδασκαλία των συστημάτων του αποτελεί ακρογωνιαίό λίθο για την ορθή κατανόηση του κόσμου, που μας περιβάλλει. Για την περιγραφή οποιουδήποτε ηλεκτρικού κυκλώματος είναι αναγκαία η διαγραμματική του αποτύπωση (Μανιάς & Καλετσάνος, 2003), καθώς και η μέτρηση των φυσικών μεγεθών του (αντίσταση, τάση, ένταση και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος), η οποία εμπεριέχει την έννοια του σφάλματος (Θεοδώρου, 2007), ενώ για την επίλυση κυκλωματικών προβλημάτων ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη σύνθεση και την ανάλυσή τους (Μάργαρης, 2008). Συνεπώς, η κατανόηση των φαινομένων σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, λόγω της συνθετότητάς του, ενέχει πολλές δυσκολίες και οδηγεί σε εννοιολογικές παρερμηνείες. Το νοητικό μοντέλο, που χρησιμοποιεί ο μαθητής για να ερμηνεύσει τα φαινόμενα στον Ηλεκτρισμό, αναδύεται μέσα από την πρότερη εμπειρία του και την εξοικείωση του με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, που μπορεί να προέρχεται τόσο από παλαιότερα μαθήματα Φυσικής που έχει παρακολουθήσει, όσο και από τα ατομικά του βιώματα. Ως αποτέλεσμα προκύπτουν έντονες φυλετικές αποκλίσεις στην κατανόηση των μαθη-

τών (Andre & Ding, 1991). Πιο συγκεκριμένα, τα κορίτσια τείνουν να έχουν χαμηλότερες επιδόσεις στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο από τα αγόρια, όχι για βιολογικούς, αλλά κυρίως για κοινωνιολογικούς λόγους, που σχετίζονται με την κουλτούρα, την κοινωνία και το σχολείο (Sencar & Eryilmaz, 2004).

Εσφαλμένες Αναπαραστάσεις για το Ηλεκτρικό Κύκλωμα

Οι αδυναμίες των μαθητών στην κατανόηση της διδασκόμενης ύλης, της συνδεσμολογίας των κυκλωμάτων, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες: α) την αδυναμία εφαρμογής των επίσημων επιστημονικών εννοιών σε ένα κύκλωμα, όπου οι μαθητές συγχέουν τις έννοιες της τάσης, του ρεύματος και της ενέργειας και των αλγεβρικών τους σχέσεων πάνω σε ένα πραγματικό κύκλωμα, β) την αδυναμία χρήσης και ερμηνείας των τυπικών αναπαραστάσεων τους, όπου δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν το τυπολόγιο και τα διαγράμματα απεικόνισης και γ) την αδυναμία της ποιοτικής αιτιολόγησης των φαινομένων, όπου δεν μπορούν εν γένει να αντιμετωπίσουν ολι-

στικά τα φυσικά φαινόμενα και να προβλέψουν τη συμπεριφορά τους μέσα από ένα μοντέλο (McDermott & Shaffer, 1992).

Εννοιολογικά Μοντέλα	Ερμηνεία
Μοντέλο Καταβόθρας	Το ρεύμα ρέει από μία μπαταρία μέσω ενός καλωδίου προς το λαμπτήρα
Μοντέλο Συγκρουόμενων Ρευμάτων	Από κάθε πόλο της μπαταρίας ξεκινάει αντίθετο ηλεκτρικό ρεύμα
Μοντέλο Κατανάλωσης	Το ρεύμα καταναλώνεται σταδιακά από τα στοιχεία του κυκλώματος
Μοντέλο Σταθερού Ρεύματος	Το ρεύμα παραμένει σταθερό ανεξάρτητα από τα στοιχεία του κυκλώματος
Επιφανειακό Μοντέλο	Η συμπεριφορά του κυκλώματος εξαρτάται από το πλήθος των στοιχείων του
Προκαταρκτικό Μοντέλο του Ohm	Η φωτεινότητα ενός λαμπτήρα επηρεάζεται από τη διάταξη των στοιχείων του κυκλώματος
Μοντέλο του Ohm	Κατανόηση της συνδεσμολογίας σε σειρά και παραλληλία και της σχέσης της φωτεινότητας των λαμπτήρων με τη μπαταρία

Πίνακας 1: Εννοιολογικά μοντέλα αναπαράστασης ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Πηγή: Jaakkola & Nurmi, 2008

Εικόνα 1: Διαγράμματα μαθητών για την ηλεκτροδότηση λαμπτήρα, μέσω μιας μπαταρίας και ενός μόνο καλωδίου. Πηγή: McDermott & Shaffer, 1992.

Στην προσπάθεια περιγραφής των λειτουργιών ενός κυκλώματος συχνά χρησιμοποιούνται αναλογίες με άλλα φυσικά φαινόμενα που μπορεί να είναι αποδοτικές, αλλά χρήζουν βελτίωσης (Korganci, Miron, Dafinei, & Antohe, 2015). Καθοριστικό ρόλο στην αδυναμία μεταβολής του παλαιού νοητικού μοντέλου των μαθητών παίζει η συνεκτικότητά του και οποιαδήποτε νέα πληροφορία φαίνεται να αφομοιώνεται, παρά να έρχεται σε αντίθεση με αυτό. Ο μαθητής λοιπόν δεν αντιλαμβάνεται τα όρια και τους περιορισμούς του πρότερου νοητικού του μοντέλου, το οποίο χαρακτηρίζεται από ανθεκτικότητα και παραμένει βαθιά ριζωμένο μέσα του (Jaakkola, Nurmi, & Veermans, 2011).

Παράλληλα, παρατηρείται αδυναμία κατανόησης του κυκλώματος ως ενιαίο σύνολο και οι τεχνικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές για να το ερμηνεύσουν χαρακτηρίζονται από τοπικότητα, διαδοχικότητα και αλληλοεπικάλυψη των επιμέρους φαινομένων (Engelhardt & Beichner, 2004). Ένα στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι και η διαφορά μεταξύ επιστημονικής ορολογίας και καθημερινής γλώσσας. Παραδείγματος χάριν, στην καθημερινή γλώσσα ένας κλειστός διακόπτης υποδηλώνει το σβήσιμο ενός λαμπτήρα, ενώ στην ορολογία κυκλωμάτων το ακριβώς αντίθετο (Küçüközer & Kocakulah, 2007).

αποτυπώσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η αιτιολόγηση της απάντησης, για τον εντοπισμό των παρανοήσεων ή εσφαλμένων απεικονίσεων των μαθητών, καθώς και η συνολική αξιολόγηση της ακρίβειας της (Reşman & Eryilmaz, 2010).

Μοντελοποίηση και Γνωστική Εξέλιξη

Η Διερευνητική Μάθηση όπως εφαρμόζεται για τη διδασκαλία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων εστιάζει σε άμεσα παρατηρήσιμα φαινόμενα και έννοιες και στην επιλογή πειραματικών συνθηκών στις οποίες οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι, καθώς και αντίστοιχου βαθμού δυσκολίας, ο οποίος δεν αποθαρρύνει, αλλά κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον τους (Colburn, 2000). Ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας διαδικασίας λαμβάνουμε την εννοιολογική μετάβαση σε ένα ορθότερο μοντέλο αναπαράστασης της

σμού, το θεωρητικό υπόβαθρο του οποίου δεν είναι ορατό. Συνεπώς, δεν μπορεί να υπάρξει η γνωστική σύγκρουση (cognitive conflict) που θα οδηγήσει στην εννοιολογική μετάβαση των μαθητών, από το πρότερο εσφαλμένο μοντέλο σε ένα νέο. Αρωγός σε αυτή τη μετάβαση μπορεί να φανεί η μοντελοποίηση του κυκλώματος, μέσω ενός εκπαιδευτικού λογισμικού, πριν την τελική υλοποίησή του (Jaakkola, & Nurmi, 2008, Kumar, et al., 2011) ή η πλήρης αντικατάσταση της υλοποίησης από τη μοντελοποίηση (Olymriou, & Zacharia, 2012). Στο παραπάνω επικοινωνιακό πλαίσιο, μέσω της μοντελοποίησης είναι δυνατή και η γνωστική διαταραχή (cognitive perturbation), κατά την οποία οι μαθητές σταδιακά αναιρούν τα εσφαλμένα πρότυπα για τον Ηλεκτρισμό, αφομοιώνοντας την νέα γνώση εξατομικευμένα (Dega, Kriek, & Mogese, 2013).

Εικόνα 2:

Απεικονίσεις εννοιολογικών μοντέλων για τη φύση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων.

Πηγή: Summers, Kruger, & Mant, 1998.

Εικόνα 4:

Μοντελοποίηση κυκλώματος με το λογισμικό PhET.

Πηγή: Rouinfar, et al., 2018

Δυσκολίες παρατηρούνται και κατά την αξιολόγηση της κατανόησης των φαινομένων του ηλεκτρισμού, όπου τα ερωτηματολόγια με ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων δεν μπορούν πλήρως να

γνωσσης, που αυξάνει το βαθμό κατανόησης της και επιδρά στην ικανότητα επιλογής των κατάλληλων τεχνικών για την εφαρμογή της (Schauble, Klopfer, & Raghavan, 1991).

Η αρχική μοντελοποίηση μέσω εκπαιδευτικού λογισμικού δίνει ακολούθως τη δυνατότητα νοητικής αναπαράστασης και άλλων παρόμοιων φαινομένων του Ηλεκτρισμού (Lee, Shin, & Kim, 2015). Μέσω της μοντελοποίησης οι μαθητές μπορούν να επαναλάβουν με μεγαλύτερη ταχύτητα και ευκολία, κάθε κυκλωματική υλοποίηση, παίρνοντας περισσότερες εμπειρίες. Επίσης, το περιβάλλον του εκπαιδευτικού λογισμικού επιτρέπει τον άμεσο χειρισμό των μεταβλητών του κυκλώματος και τη συνεχή λήψη ανατροφοδότησης, σε σχέση με τα κατασκευαστικά λάθη που μπορεί να κάνει ένας μαθητής (Zacharia, 2007). Δίνει παράλληλα τη δυνατότητα υπερκέρρασης της φυλετικής απόκλισης στην εξοικείωση με το εργαστηριακό υλικό (Başer & Durmuş, 2010). Επιπρόσθετα,

Σε μία δραστηριότητα για την εργαστηριακή υλοποίηση κυκλωμάτων, ελλοχεύει ο κίνδυνος της επιφανειακής προσέγγισης των φαινομένων του Ηλεκτρι-

Κατασκευάστε το εικονιζόμενο κύκλωμα (δύο παράλληλοι λαμπτήρες) χρησιμοποιώντας μία μπαταρία, δύο λαμπτήρες και ένα διακόπτη

α) Οι λαμπτήρες ανάβουν; Ναι, και οι δύο Ναι, μόνο ένας Όχι

β) Τι συμβαίνει με τη φωτεινότητα; Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους δύο λαμπτήρες. Οι λαμπτήρες είναι εξίσου φωτεινοί.

Εικόνα 3:

Παράδειγμα αξιολόγησης της κατανόησης ενός εννοιολογικού μοντέλου. Πηγή: Jaakkola, & Nurmi, 2008.

το κόστος μοντελοποίησης ενός κυκλώματος είναι μικρότερο σε σχέση με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την υλοποίησή του και οι κανόνες ασφαλείας κατά τη χρήση του ηλεκτρισμού ελέγχονται απόλυτα (Zacharia, & De Jong, 2014), παρέχοντας πολυμορφία και ποικιλία εμπειριών.

Η μοντελοποίηση ταυτόχρονα λειτουργεί ως τροχοπέδη στο σχηματισμό νέων εσφαλμένων νοητικών σχημάτων, τα οποία προκύπτουν κατά την υλοποίηση πειραμάτων με εργαστηριακό εξοπλισμό, όπως τη διαφορά στη φωτεινότητα δύο θεωρητικά όμοιων λαμπτήρων, συνδεδεμένων σε σειρά. Σε αυτή την περίπτωση δεν ενισχύεται η εννοιολογική σύγκρουση, αλλά αναιρείται από τις αναμενόμενες ατέλειες και σφάλματα του εργαστηριακού εξοπλισμού (Başer, & Durmuş 2010).

Διάγραμμα 1:
Φυλετικές αποκλίσεις στην αξιολόγηση, κατά τη διδασκαλία κυκλωμάτων, με εργαστηριακή υλοποίηση και μοντελοποίηση.
Πηγή: Başer & Durmuş, 2010.

Συμπεράσματα

Κατά τη διδασκαλία των φαινομένων του Ηλεκτρισμού οι εκπαιδευτικοί έρχονται αντιμέτωποι με τις εσφαλμένες αναπαραστάσεις των μαθητών, οι οποίες προέρχονται από την προσωπική τους εμπειρία και τα μαθήματα Φυσικής, που

έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν. Τα νοητικά μοντέλα που σχηματίζουν οι μαθητές συχνά αποκλίνουν από την επιστημονική ακρίβεια, θεωρητικά και πρακτικά. Απαιτείται συνεπώς η αναίρεσή τους και η εννοιολογική μετάβαση στο ορθό μοντέλο απεικόνισης της γνώσης. Σε αυτό το πλαίσιο, στη διδασκαλία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων μέσω της Διερευνητικής Μάθησης, καθοριστικό ρόλο μπορούν να παίξουν τα εκπαιδευτικά λογισμικά μοντελοποίησης, τα οποία οπτικοποιούν τη συμπεριφορά των φυσικών μεγεθών, δίνουν τη δυνατότητα άμεσης μεταβολής των μεταβλητών του συστήματος και πολλαπλής επανάληψης κάθε πειράματος. Η μοντελοποίηση μπορεί να συνδυαστεί με την υλοποίηση του κυκλώματος ή ακόμη και να την αντικαταστήσει, επιτυγχάνοντας μία ισοδύναμη εννοιολογική αλλαγή.

Βιβλιογραφία

1. Θεοδώρου, Ν. (2007). Ηλεκτρικές Μετρήσεις. Τεύχος Ι: Κλασικές Μετρήσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Συμμετρία.
2. Μανιάς, Σ., & Καλετσάνος, Α. (2003). Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά. Αθήνα, Εκδόσεις Συμμετρίας.
3. Μάργαρης, Ν. Ι. (2008). Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων. Τόμος Α. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα.
4. Andre, T., & Ding, P. (1991). Student misconceptions, declarative knowledge, stimulus conditions, and problem solving in basic electricity. *Contemporary Educational Psychology*, 16(4), 303-313.
5. Başer, M., & Durmuş, S. (2010). The Effectiveness of Computer Supported Versus Real Laboratory Inquiry Learning Environments on the Understanding of Direct Current Electricity among Pre-Service Elementary School Teachers. *Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education*, 6(1).
6. Colburn, A. (2000). An inquiry primer. *Science scope*, 23(6), 42-44.
7. Dega, B. G., Kriek, J., & Mogese, T. F. (2013). Students' conceptual change in electricity and magnetism using simulations: A comparison of cognitive perturbation and cognitive conflict. *Journal of Research in Science Teaching*, 50(6), 677-698.
8. Engelhardt, P. V., & Beichner, R. J. (2004). Students' understanding of direct current resistive electrical circuits. *American Journal of Physics*, 72(1), 98-115.
9. Jaakkola, T., & Nurmi, S. (2008). Fostering elementary school students' understanding of simple electricity by combining simulation and laboratory activities. *Journal of Computer Assisted Learning*, 24(4), 271-283.
10. Jaakkola, T., Nurmi, S., & Veermans, K. (2011). A comparison of students' conceptual understanding of electric circuits in simulation only and simulation-laboratory contexts. *Journal of research in science teaching*, 48(1), 71-93.
11. Kollöffel, B., & de Jong, T. (2013). Conceptual understanding of electrical circuits in secondary vocational engineering education: Combining traditional instruction with inquiry learning in a virtual lab. *Journal of engineering education*, 102(3), 375-393.
12. Korganci, N., Miron, C., Dafinei, A., & Antohe, S. (2015). The importance of inquiry-based learning on electric circuit models for conceptual understanding. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 191, 2463-2468.
13. Küçüközer, H., & Kocakulah, S. (2007). Secondary School Students' Misconceptions about Simple Electric Circuits. *Online Submission*, 4(1), 101-115.
14. Kumar, D. D., Thomas, P. V., Morris, J. D., Tobias, K. M., Baker, M., & Jermanovich, T. (2011). Effect of current electricity simulation supported learning on the conceptual understanding of elementary and secondary teachers. *Journal of Science Education and Technology*, 20(2), 111-115.
15. Lee, J., Shin, E. J., & Kim, J. B. (2015). Conceptual Change via Instruction based on PhET Simulation Visualizing Flow of Electric Charge for Science Gifted Students in Elementary School. *Journal of Korean Elementary Science Education*, 34(4), 357-371.
16. McDermott, L. C., & Shaffer, P. S. (1992). Research as a guide for curriculum development: An example from introductory electricity. Part I: Investigation of student understanding. *American journal of physics*, 60(11), 994-1003.
17. Olympiou, G., & Zacharia, Z. C. (2012). Blending physical and virtual manipulatives: An effort to improve students' conceptual understanding through science laboratory experimentation. *Science Education*, 96(1), 21-47.
18. Peşman, H., & Eryilmaz, A. (2010). Development of a three-tier test to assess misconceptions about simple electric circuits. *The Journal of educational research*, 103(3), 208-222.
19. Rouinfar, A., et al. (2018). Εργαλειοθήκη κατασκευής κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα - Εικονικό εργαστήριο. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder. https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_el.html
20. Sencar, S., & Eryilmaz, A. (2004). Factors mediating the effect of gender on ninth-grade Turkish students' misconceptions concerning electric circuits. *Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching*, 41(6), 603-616.
21. Summers, M., Kruger, C., & Mant, J. (1998). Teaching electricity effectively in the primary school: a case study. *International Journal of Science Education*, 20(2), 153-172.
22. Zacharia, Z. C. (2007). Comparing and combining real and virtual experimentation: an effort to enhance students' conceptual understanding of electric circuits. *Journal of Computer Assisted Learning*, 23(2), 120-132.
23. Zacharia, Z. C., & De Jong, T. (2014). The effects on students' conceptual understanding of electric circuits of introducing virtual manipulatives within a physical manipulatives-oriented curriculum. *Cognition and instruction*, 32(2), 101-158.